

КОНЦЕПЦИЯ СУДЬБЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ СОВРЕМЕННОЙ КОРЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ХЁН ДЖИНГОН «РИКША»)

Херай О.Ч.

Узбекистан, г. Ташкент, НПУУз имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19033647>

Ключевые слова: корейская литература XX века, Хён Джингон, «Рикша», концепция судьбы, унмён, мотив удачи, метафизический конфликт, социальное и бытийное, школа нового направления, философская проблематика прозы.

Аннотация. В статье рассматривается художественная концепция судьбы в корейской прозе начала XX века на материале рассказа Хён Джингона «Рикша» («Удачный день»), созданного в русле эстетики так называемой «школы нового направления». Анализ опирается на историко-литературный и поэтико-философский подходы и направлен на выявление соотношения социального и онтологического уровней художественного конфликта. Показано, что при внешней ориентации повествования на изображение жизни социальных низов автор моделирует многоуровневую конфликтную структуру, в которой социально-бытовая коллизия перерастает в метафизическое осмысление человеческого существования. Особое внимание уделяется мотивам удачи, рока и предопределения, а также особенностям сюжетно-композиционной организации рассказа, включая сжатый хронотоп, драматургическую компактность и психологическую насыщенность повествования.

В начале XX столетия в развитии корейской литературы наблюдаются глубокие перемены, обусловленные изменениями как в социально-исторической, так и культурной жизни страны. Общая тенденция в активизации общественного движения, отмеченная в разных слоях социально-политической и культурно-исторической жизни Кореи, носила сопротивленческий характер, обусловленный стремлением страны и народа к независимости. Общее настроение, характерное для страны, устремленной к свободе, отразилось и на формировании новых направлений в литературе, которые проявлялись через творческие поиски писателей, активно заявлявших о себе в своих произведениях и общественно-литературных организациях. В 20-е годы в русле общего демократического движения в литературной жизни происходит своего рода ревизия деятельности романтического направления, официальным представительством которого выступает орган «Чайка» (Пэкчо). Творческому переосмыслению оказываются подвергнутыми также и реалистические тенденции, ярко представленные в журнале, основанном еще 1919 году Ким Донг Ином, «Творчество» (Чханджо). В соответствии с общими установками литература Кореи ориентируется на изображение жизни обыкновенных, простых людей, людей социального дна, что явилось принципиально новым словом в развитии корейской литературы. Так формируется новое явление, получившее название «Школа нового направления», которая манифестировала принципы пролетарской литературы. Само понятие, как и идеологические убеждения и позиции представителей «Школы нового направления», рассматривается в статье Пак Ёнхи «Литература, школа нового направления и её место на литературной трибуне», опубликованной в журнале «Кэбёк»¹. Однако, как верно подмечено в краткой статье, «... в их идейной основе не было заложено установки на сознательную классовую борьбу»². Безусловно, развитие корейской литературы в начале XX века, в эпоху бурных социальных катаклизмов и грандиозных преобразований на мировой арене, не могло проходить изолировано, в отрыве от всемирно-исторических событий, происходивших в Европе и в России – в первую очередь. В связи с этим в произведениях корейских писателей этого периода наблюдается устойчивая социологизация и тематическая тенденциозность,

¹Коротко об авторах и их рассказах // Избранные корейские рассказы нового времени. М.: МГУ. 2003. С. 132.

² Там же, с. 132.

направленная на изображение жизни людей социального дна, в целом устанавливающие причастность произведений к новому направлению.

В русле тенденций «Школы нового направления» написан рассказ Хён Джингона «Рикша» (или «Удачный день»), опубликованный в 1924 году в журнале «Кэбёк», герой которого Ким Чхонджи из социальных низов.

События, описанные в рассказе, охватывают всего один день из жизни героя – рикши Ким Чхонджи, на фоне которого со всей правдивостью воссоздается во всех деталях сложная и трагическая судьба простого человека.

Пронзительным лейтмотивом, насквозь пронизывающим все повествование рассказа, становится нота сильнейшего сомнения в конечном торжестве добра вопреки казалось бы весьма оптимистическому началу произведения. Эта мысль в рассказе «Рикша» художественно воплощается образными средствами. Хён Джингон моделирует художественную ситуацию, способную сделать человека хоть на какой-то момент счастливым и дать почувствовать радость: «День удач подходил к своему завершению. Но ему хотелось продлить его»³. Отсюда и название произведения «Удачный день»⁴.

Начало произведения демонстрирует некоторое отклонение от традиционного развития литературного сюжета, где экспозиционную часть предваряет основное действие. У корейского писателя действие начинается сразу, с завязки конфликтного узла, обозначенного констатацией факта об удачном дне: «Холодное пасмурное небо с утра обещало снег, однако вскоре на город обрушился липкий промозглый дождь. Этот день оказался для рикши Ким Чхонджу, работавшего у Восточных ворот, особенно удачным» (53). Уже в первых предложениях задается основной тон повествования и обозначается основная коллизия, определившая характер и специфику конфликта. Идея произведения, авторская интенция к воспроизводимому факту даются в самом начале произведения, а собственно сюжет является образной экспликацией, разворачиванием именно данной идеи, но с противоположным знаком минус. Здесь вырисовывается общая для поэтики этого произведения черта, указывающая на значимость для писателя «априорной» эмоционально-логической установки, поверх спокойной аналитической манеры исследования жизни он как бы пытается обнаружить в ней нечто архетипическое, неизменное, ожидаемое: удача временная, счастье кажущееся, радость преходящая. В соответствии с поставленной задачей, которая диктует свои законы композиционного построения текста, в рассказе обнаруживается целый комплекс признаков, определяющих его специфику: драматургическая компактность событий и действующих лиц, сконцентрированный хронотоп (всего один день в одном районе, ограниченном маршрутом поездок рикши), повторы важнейших тезисов (просьба жены, мысли об удаче).

В рассказе оформляется конфликт как бы с «двойным дном», где на поверхности обозначается социальное противостояние, определяющее фабульную часть, а «со дна» проступает метафизическая коллизия, обостряющая общее конфликтное противостояние, обуславливающая специфику развития сюжета. Повествование обретает метафизическое и трагическое содержание, организованное условными литературными средствами, где в обыденных бытовых сценах в обнаженном, беспримесно «чистом» виде проступают те или бытийные закономерности и фундаментальные человеческие свойства. В рассказе Хён Джингон проблематизируется художественная ситуация, обостряющая вопрос о возможностях человеческой воли и способности человека противостоять судьбе, актуализирующая философский аспект содержания. В рассказе Хён Джингон «Рикша», где фабула в своей основе реально-бытовая, писатель тяготеет к разработке коренных проблем человеческого духа, стремится сквозь повседневность разглядеть и раскрыть её, скрытую от внешнего взора, сущность. Автор акцентирует на выявлении трагического в повседневной

³ Хён Джингон. Рикша // Избранные корейские рассказы нового времени. М.: МГУ. 2003. – С. 58. В дальнейшем цитаты приводятся по этому изданию с указанием страницы в круглых скобках.

⁴ Рассказ «Удачный день» в художественном переводе на русский язык получил название «Рикша». – Коротко об авторах и их рассказах // Избранные корейские рассказы нового времени. – С. 132.

жизни обычного человека. И выясняется, что среда, общество, природа, само мироздание – все это неотвратимо, фатально предопределяет его судьбу.

Как уже было замечено, проблема судьбы или предопределения, обусловленная спецификой восточного менталитета, для корейских писателей имела отнюдь не умозрительно-философский характер. В начале века, в пору всеобщего духовного пробуждения, которого не избежала и корейская нация, осознание возможностей личности и их ограничения историей, социальным устройством действительности, естественно-физиологическими законами жизни являлось потребностью времени, коснувшейся буквально все слои мирового сообщества. «В традиционном корейском сознании она воспринимается как концепция унмён (судьба, предопределенность)», – пишет современный исследователь корейской литературы⁵. И это отразилось в корейской прозе 20-30-х годов, в которой социальное в соотнесении с бытийным концептуализировалось на уровне унмён.

Уже в начале произведения, обозначившего завязку действия, в обыденную жизнь вторгается мотив удачи, важнейшей составляющей понятия судьбы, выраженной через восприятие самого героя и его мироощущение: «За первую езду выручил тридцать чон, за вторую аж целых пятьдесят, и все это за совсем короткое время – весьма недурно. Сегодня везет! А ведь целую неделю почти ничего не удавалось заработать. Монеты позвякивали в руке, радуя промокшего рикшу. Сегодня эти 80 чон – ох, как пригодятся!» (53). Мыслительная рефлексия героя, выражающая его состояние радости, обоснованно мотивируется крайней необходимостью заработанных денег именно в эти дни, разворачивая реалистическую картину событий: «Жена уже больше месяца тяжело, надрывно кашляет. А денег на лекарство нет – их не хватает даже на пустую кашу из чумизы. <...> И вот на днях жена вовсе свалилась с ног, пришлось поверить – болезнь тяжелая» (53). Так рисуется безрадостное зрелище тяжелой, обездоленной жизни рикши, его житейских проблем. Как видим, присущая социальной характеристике детализация раскрывает объективную мотивацию состояния героя. В характерной для повествования танпхенсосоль (корейского рассказа), приближенного к разговорной «байке», со свойственной ей сказовостью, нарратор передает все тяготы нищенской жизни: «... от запаха еды, видимо, у неё помутилось в голове, она стянула с плиты еще недоваренную кашу и принялась её поедать» (54). Ретроспективно переданная рефлексия героя формирует экспозиционную часть произведения, представляющую общие приметы, условия художественной ситуации, в дальнейшем разворачивающейся в центростремительном сюжете, устремленном к финалу⁶.

В повествовании, где сосредоточен внутренний конфликт метафизического плана, проступает некоторая настороженность, обусловленная именно вторжением мотива удачи, соотнесенной с возможной случайностью, которая способна повлечь за собой и неудачу. Мотив удачи в контексте рассказа сопрягается с мотивом рока и его ожиданием. На этом основано все повествование, отличающееся динамикой развития событий, порядок перечисления которых снимает их значимость и, напротив, создает напряжение, устремленное как бы к финалу. Специфика сюжета заключается в том, что от перестановки экспозиции и завязки в целом повествовательная стратегия не прерывается, логика движения сюжета получила дальнейшее развитие, в котором акцент сосредоточен на мысли о фортунах: «... на этом удачи его не закончились. <...> Сколько может везти человеку? Этот студент не хочет тащиться до вокзала, да и плаща, видимо, нет у него... Рикше даже стало немного страшно от

⁵ Цой Инна Валериановна. Корейская проза 1920 - 1930-х гг.: Новое и традиционное в рассказах Ким Тонина, 1900 -1951 гг. – Автореферат дисс. на соискание к.ф.н. – Санкт-Петербург, 2003. – <http://www.dissercat.com/content/koreiskaya-proza-1920-1930-kh-gg-novoe-i-traditsionnoe-v-rasskazakh-kim-tonina-1900-1951-gg>

⁶ О двух типах сюжета (центростремительном и центробежном) см.: Хализев В.Е.. Теория литературы. – М.: Высшая школа, 2002. – С. 250.

такого везения. Ну, а вдруг все прекратится?» (55). Везение воспринимается героем как неумолимый рок, нависший над ним, вызывающий не случайно чувство страха. Человек чувствует свою беспомощность перед судьбой, способной безжалостно погубить все его помыслы и надежды, вызывающей мысль о недолговечности и ненадежности счастья. Через обыденное восприятие событий одного «удачного» дня героя актуализируются глубокие философские вопросы, которые в контексте данного рассказа приобретают онтологическое звучание, особенно значимые для корейской ментальности, где «судьба» выступает как определяющее в бытийном плане.

Фраза, передающая мысль героя: «Сколько может везти человеку?», – соотносимая с конкретной ситуацией и судьбой рикши, содержит в то же время некое обобщение, измеряемое в общефилософском плане, распространяемое вообще на всех людей. Таким образом, через единичный случай автор пытается разрешить общие закономерности, характерные для человеческого бытия. Мысль героя об удаче и её капризном характере выявляет философский взгляд автора на события и явления, раскрывает метафизический характер проблемы, определяет специфику повествования, которое утрачивает размеренность в темпе, становится сбивчивым, психологически насыщенным, передающим внутренние противоречия героя, его душевные метания. Корейскому писателю удается передать всю сложность внутренней психологической борьбы, которую испытывает рикша: «И вспомнил, как умоляла жена утром... Сердце его сжалось... <...> И вот теперь в эту минуту, вспомнил рикша слова жены, представил её умоляющие, лихорадочно сверкающие глаза, жалкое осунувшееся лицо» (55). Поступки героя обусловлены объективными, реальными мотивами, и вместе с тем как бы вторым планом присутствует и другая стихийная сила, подталкивающая его: «Слова вылетели из уст рикши неожиданно для него самого. Даже сам испугался, произнес их. Никогда раньше не заламывал такую цену. Но надо было заработать побольше для больной жены. И не упускать удачу, коли она сама прет...» (55). Пытаясь оправдаться болезнью жены, для лечения которой нужны деньги, вместе с тем рикша пытается удержать удачу, хотя «самому страшно от такого везения» (56).

Образ судьбы, бегущей рядом с рикшей, запряженным в тележку, обретает вполне зримые очертания, переданные через его ощущения: «Усадив студента в коляску, рикша понесся с места бегом. На ногах у него словно крылья выросли, он скорее летел, чем бежал. И колеса его рикши-таратайки крутились столь легко, что он за собой не замечал никакой тяжести. Рикше казалось, что он тащит не тележку на колесах по дороге, а легкие саночки на коньках по льду, хотя лил на землю холодный дождь, и ногам было скользко на грязной дороге» (56). Присутствие капризной судьбы ярко передается через все то же восприятие и ощущения героя, забывшего от радости об усталости, тяжести, скользкости. Именно в этот момент судьба напоминает о своем присутствии, к которой герой не прислушался: «И вдруг его ноги враз словно отяжелели. Он как раз пробежал по своей улице мимо своего дома. В ушах снова зазвучал осипший голос жены: «Сегодня остались бы... Мне плохо...». И пристальный взгляд был у неё, просящий, как у больной собаки, и голос прерывался...» (56). Не случайно именно в этом месте «ноги отяжелели». Авторская концепция по определению и художественному осмыслению понятия «судьба» отличается глубиной и многозначностью: судьба посылает знаки человеку, а принять их или не принять – это уже воля человека. Так и с героем рассказа: «Ноги отяжелели», когда он «как раз пробежал по своей улице мимо своего дома». Писатель выдерживает психологическую характеристику в заданном ритме и соотношении двух планов: бытового и бытийного: «... по мере того, как удалялся он от дома, настроение его снова стало поправляться, ноги обрели прежнюю резвость. Словно он, желая подавить в себе тревоги и заботы, решил не давать ногам покоя» (56). Внутреннее чувство тревоги, возникшее у героя однажды («стало немного страшно от такого везения») не покидало его. И, чем больше «везло», тем больше страх, не осознанный героем, подступал к нему ближе. Автор пытается объяснить психологическое состояние своего героя, которое можно определить как неосознанная попытка героя противостоять страху, «перебороть»

судьбу, бегущую рядом с ним. Социальное, не уступающее онтологическому, привносит в повествование реалистические мотивы, отодвигая бытийное на задний план: «И своему щедрому пассажиру, который был вдвое моложе него, кланялся бесперебойно...» (56). Простое, обыденное, проявлением которого становится бытовая ситуация, сталкивается с онтологическим, выраженным через концепт удачи, семантически соотносимых с мотивом рока, судьбы, художественно реализуемого в рассказе Хён Джингон.

В этом рассказе наблюдается трансформация локального конфликта в субстанциональный, преобразование и переход социально-этической проблематики на онтологический уровень. Философско-этический план развития конфликта формирует сферу глубокого понимания, которое позволяет рассмотреть конфликтное противостояние между материальными ценностями, выраженными в заработанных рикшей деньгами и – вневременными, общечеловеческими, заключенными в метафизическом контексте понятия удачи.

Последующее развитие действия, подготавливающее кульминационный момент, замедляет темп повествования. Пейзажная зарисовка перед кульминационной сценой, продолжающая тематическое описание «хмурого неба» в начале рассказа, выступает как своеобразная пауза перед «взрывом изнутри», как затишье перед бурей. Природа вторгается в судьбу рикши и становится свидетелем его «удачного дня»: «Низкое хмурое небо, откуда беспрерывно сыпало дождем, между тем потемнело, навалились сумерки. <...> День удач подходил к своему завершению» (58). Автор заостряет психологическое состояние рикши, не желающего расставаться с «днем удач»: «... не хотелось думать..., когда занудные несчастья жизни вновь навалятся на него. А хотелось в настоящую минуту, наполненную чувством радости от чудесного везения дня, как-нибудь растянуть еще немного. В этот великий день везения» (59).

Кульминационная сцена в трактире, подготовленная в ходе повествования, разворачивается также постепенно, выдерживая несколько размеренный темп и отличаясь объективной повествовательной формой изложения событий. Как продолжение «удачного дня» воспринимает рикша встречу с приятелем Чхисам, чья «широкая физиономия светилась пьяной радостью», и к которому рикша «даже почувствовал какую-то благодарность, словно встретил доброго вестника» (59). Уж так устроен человек, ему непременно хочется поделиться своей радостью, и герой рассказа, так желавший продлить свой «удачный день», был рад этой встрече. И опять настораживающее идиллическое настроение охватывает рикшей в трактире, где «тепло, вкусно и сытно пахло. Белый пар поднимался над котелком, когда поднимали крышку – там варилась уха из вьюнов. Запах тонко распластанной говядины с приправой, поджариваемой на решетке шибанул в нос. На столе были выставлены раскрытые устрицы...» (60). Детализированными подробностями представлены гастрономические корейские яства, восприятие которых передано глазами и ощущениями голодного и уставшего Ким Чхонджи, для которого все эти «вкусности» являются продолжением праздника в «удачный день».

Мотив рока, судьбы, определяющий динамику развития сюжета, раскрывается в кульминационном эпизоде, где быстро захмелевший рикша не выдерживает физической усталости и эмоциональной нагрузки: «... неверной рукой схватил друга за ухо..., начал придирается...». Писатель с психологической достоверностью передает состояние опьяневшего рикши, выплескивающего чувства обиды и несправедливости, сдерживаемые до этого момента. Причины всех бед и несчастий в своей жизни он видит в деньгах, с которыми связан «удачный день»: «... взял их, зажал в кулаке, бормоча себе под нос: Деньги... Проклятые вы гады... Самые проклятые мои враги... Хотите свести меня в могилу Я вас...». И совершенно неожиданно для всех рикша размахнулся и швырнул монеты в стену. Деньги отскакивали от неё, разлетаясь во все стороны, падали на крышку кастрюль, в чаши для разогрева рисовой водки – и словно подстёгнутые, со звоном разлетались далее, будто жалуясь на обиду и вящую несправедливость слов рикши» (61). Деньги, только недавно доставляющие ему радость, стали ненавистными врагами.

Проблема губительного воздействия денег на сознание и жизнь человека является достаточно традиционной в мировой литературной практике. В рассказе корейского писателя отсутствует критический взгляд на обстоятельства, нет выхода на социальные обобщения, выявляющие истинные факторы бедственного положения простых людей, но художественная ситуация, обрисованная в произведении, обнажает до предела тяжкое положение людей социальных низов и их неспособность противостоять ударам судьбы. Через поведение героя рассказа, который «вдруг закатился диким хохотом. Он смеялся столь жутко, что взоры всех, кто был в харчевне, мигом обратились к нему», автор раскрывает роковые последствия слепой фортуны, с силами которой не способен справиться простой человек. Метафизическое начало, определяющее роковую природу и фактор случайности «удачного дня», ярко раскрывается в поступках и поведении рикши, сознание которого помутилось настолько, что он перестал различать реальное и нереальное: «Жена померла... <...> Тело дома лежит. А я здесь в кабаке пьянствую» (63). Его неадекватное поведение напоминало человека, потерявшего рассудок: «... с заплаканными глазами, ослабился в ухмылке, весёлым голосом произнёс: «Да кто умер-то? <...> Во ещё! Жива-здорова моя жёнущка. Сидит дома, рис беленький уплетает». – И рикша словно малый ребенок, смеялся и бил в ладоши» (63).

Писатель детализировано подробно прослеживает процесс трансформации «великого удачного дня» в финале, когда он обернется для героя «великой» трагедией. Автор сознательно нагнетает трагическую ситуацию при помощи различных художественных средств, чтобы передать метафизическую атмосферу, где человек оказывается слабым орудием высших роковых сил: («испугала зловещая тишина, схожая с мертвым штилем после затихшего на море урагана», «Ким Чхонджи в глубине замершей в предчувствии души», «дурное предчувствие и темный страх», «холодея от ужаса» и т.д.). Усиливая метафизическое воздействие на читателя, писатель в то же время не ослабляет критической силы влияния, тем самым достигает нужного эффекта восприятия, вызывая чувство сострадания и сочувствия к герою: «В нос шибануло спёртым воздухом нищего жилья, угарным запахом пыли от камышовых циновок, покрывающих продымленный канн, вонью не стиранных пелёнок и грязного белья. Но эти запахи перешибал острый дух пота больного человека» (64).

Через авторскую интенцию, выявленную в контексте всего произведения, особую организацию сюжетно-композиционной структуры, тщательный отбор художественно-образительных средств выражается глубокий гуманизм писателя, утверждающего человеческую жизнь как самую высшую ценность: «Тяжелые слёзы живого человека упали на лицо мёртвого. Рикша наклонился и начал тереться об её холодный, гладкий лоб. – Я же купил тебе суп на мясном бульоне, как ты просила, – шёпотом причитал он. – А ты не хочешь есть. Встань, поешь. Ты не сердись на меня. Я тебе скажу, что сегодня у меня был удивительно везучий день...» (65).

References:

1. Хён Джингон. Рикша // Избранные корейские рассказы нового времени. М.: МГУ. 2003.
2. Хализев В.Е.. Теория литературы. М.: Высшая школа, 2002. – С. 250.
3. Цой Инна Валериановна. Корейская проза 1920 - 1930-х гг.: Новое и традиционное в рассказах Ким Тонина, 1900 -1951 гг. Автореферат дисс. на соискание к.ф.н. – Санкт-Петербург, 2003. – [http://www.dissercat.com/content/koreiskaya-proza\ 1920-1930-kh-gg-novoe-i-traditsionnoe-v-rasskazakh-kim tonina-1900-1951-gg](http://www.dissercat.com/content/koreiskaya-proza\ 1920-1930-kh-gg-novoe-i-traditsionnoe-v-rasskazakh-kim-tonina-1900-1951-gg)